

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
Odbor rostlinolékařství ČAZV
Pícninářská komise ORV ČAZV
Agrární komora ČR

AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ, OCHRANĚ ROSTLIN A ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ

Úroda 12/2024, vědecká příloha časopisu

Hlavní mediální partneři konference

úroda

PP
PROFI PRESS...

**Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
Odbor rostlinolékařství ČAZV
Pícninářská komise Odboru rostlinné výroby ČAZV
Agrární komora ČR**

**Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění,
ochraně rostlin a zpracování produktů**

Úroda 12/2024, vědecká příloha časopisu

Organizační výbor:

Ing. Barbora Badalíková – předseda
Ing. Pavel Kolařík
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Jakub Prudil
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Vědecký výbor:

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. – předseda
Ing. Barbora Badalíková
doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
RNDr. Jan Hofbauer, CSc.
Ing. Prokop Šmirous ml., Ph.D.
Ing. Pavel Kolařík
Ing. Petr Míša, Ph.D.
Ing. Jan Pelikán, CSc.
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Príspevky byly recenzovány členy vědeckého výboru

Doporučená citace příspěvků:

Autoři příspěvků: Název příspěvku. Úroda 12, roč. LXXII, 2024, vědecká příloha, s. od – do

Metody charakterizace energetických travin

Methods of characterizing energy grasses

Sýkorová V.^{1,2}, Jezerská L.¹, Gelnar D.¹, Prokeš R.¹, Žídek M.¹, Frydrych J.³

¹VŠB-TUO, CEET, ENET, Laboratoř syvkých hmot, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba, ČR

²VŠB-TUO, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba, ČR

³OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Hamerská 698, 756 54 Zubří, ČR

Abstrakt

Existuje velké množství travin, které se pěstují pro energetické účely a běžně rostou na území ČR. Charakterizace je důležitá z hlediska dalšího zpracování materiálů. Bylo vybráno šest druhů energetických travin: srha laločnatá, kostřava červená, kostřava rákosovitá, jílek vytrvalý, jílek mnohokvětý a festulolium. Distribuce velikosti částic potvrdila, že rozložení velikostních frakcí částic všech travin je vhodné pro peletizaci, protože traviny neobsahovaly velké množství velmi malých ani velmi velkých částic, které by mohly mít špatný vliv na funkční části peletovacího lisu a na samotnou matici. Nejvíce materiálu u všech tří vzorků bylo zachyceno na sítu o velikosti ok 500 µm. Sypný úhel byl měřen pro určení tokovosti materiálů. Všechny zkoumané traviny byly dle sypného úhlu vyhodnoceny jako velmi kohezivní, špatně tekoucí materiály. Pro zlepšení tokových vlastností je možno využít různá pojiva a aditiva.

Klíčová slova: biomasa, distribuce velikosti částic, sypný úhel, tokovost

Abstract

There are a large number of grasses that are grown for energy purposes and commonly grow in the territory of the Czech Republic. Characterization is important from the point of view of further processing of materials. Six types of energy grasses were selected: cock's-foot grass, red fescue, tall fescue, perennial ryegrass, Italian ryegrass, and festulolium. The particle size distribution confirmed that the distribution of the particle size fractions of all grasses was suitable for pelletizing, as the grasses did not contain a large amount of very small or very large particles that could have a bad effect on the functional parts of the palletizing press. The most material for all samples was captured on a sieve with a mesh size of 500 µm. The angle of repose was measured to determine the flowability of the materials. All grasses were evaluated as very cohesive, poorly flowing materials according to their angle of repose. Different binders and additives can be used to improve flow properties.

Keywords: biomass, particle size distribution, angle of repose, flowability

Úvod

Biomasa představuje významný obnovitelný zdroj energie (Obrázek 1), který má potenciál z části nahradit fosilní paliva a přispět ke snížení emisí skleníkových plynů (Thengane a kol., 2022). Nedřevní biomasa, jako jsou energetické traviny, má značné výhody díky své široké dostupnosti, rychlému růstu a schopnosti se přizpůsobit různým klimatickým podmínkám (Scordia a Cosentino, 2019).

Pro efektivní využití biomasy je nutné provést její charakterizaci. Pro charakterizaci je důležitá velikost částic (Harun a Afzal, 2016) a také tokovost materiálu, která je charakterizována pomocí sypného úhlu (Guo a kol., 2014). Velikost částic má vliv na spalovací procesy, skladovatelnost a manipulaci s materiálem (Harun a Afzal, 2016). Tokovost materiálu je velmi důležitým parametrem pro navrhování a optimalizaci zařízení, jako jsou zásobníky, dopravníky a jiné systémy pro manipulaci s biomasou. Nedostatečná tokovost může vést k nežádoucím přerušování procesů, což způsobuje ztráty v efektivitě a zvyšuje provozní náklady (Ganesan

a kol., 2009). Tyto vlastnosti jsou také důležité při peletizaci, která zlepšuje vlastnosti biomasy pro spalování (nedřevní biomasa má nízkou energetickou hustotu, proto je vhodné ji peletizovat) a usnadňuje její dopravu a skladování (Prins, 2015, Garcia a kol., 2019). Před samotnou peletizací je však nutné biomasu důkladně zpracovat, zejména je třeba snížit velikost částic na vhodnou úroveň, která usnadní homogenizaci materiálu a zlepší jeho tokové vlastnosti. Velikost částic biomasy hraje klíčovou roli nejen v samotném procesu peletizace, ale také v konečné kvalitě pelet, přičemž menší částice obvykle přispívají k lepší soudržnosti pelet a vyšší výhřevnosti (Labbé a kol., 2020).

Pro tento výzkum bylo vybráno šest druhů energetických travin: srha laločnatá, kostřava červená, kostřava rákosovitá, jílek vytrvalý, jílek mnohokvětý a festulolium. Tyto traviny byly vybrány z důvodu jejich potenciálu jako energetických plodin (Seed Service, 2021).

Výsledky této studie mohou přispět k lepšímu porozumění tomu, jak tyto vlastnosti ovlivňují manipulaci, skladování a energetické využití biomasy, a zároveň poskytnout důležité údaje pro optimalizaci technologických procesů, které jsou nezbytné pro efektivní využití nedřevní biomasy.

Obrázek 2: Princip zpracování nedřevní biomasy.

Materiály a metody

Pro výzkum bylo zvoleno celkem šest druhů energetických travin. Jednalo se o srhu laločnatou (Obrázek 2a), kostřavu červenou (Obrázek 2b), kostřavu rákosovitou (Obrázek 2c), jílek vytrvalý (Obrázek 2d), jílek mnohokvětý (Obrázek 2e) a festulolium (Obrázek 2f) ze společnosti OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o., Zubří. Srha laločnatá (*Dactylis glomerata*) se vyskytuje od nížin po hory na loukách, pastvinách a okrajích lesů, dobře snáší sušší podmínky a polostín. Výška rostliny dosahuje 50-100 cm a jedná se o vytrvalý a hustě trsnatý porost. Srha laločnatá patří k velmi výnosným travám, má vysokou konkurenční schopnost a na jaře velmi rychle roste (Agrostis, 2024). Kostřava červená (*Festuca rubra*) roste jak na suchých nížinných loukách, tak na vlhkých horských loukách a pastvinách. Výška rostliny dosahuje 20-60 cm jedná se o vytrvalý trsnatý porost. Využívá se především pro trávníkové a doplňkově pro pícninářské využití. Poměrně dobře snáší sucho a horko (Agrostis, 2024). Kostřava rákosovitá

(*Festuca arundinacea*) se vyskytuje na vlhkých loukách, okrajích cest a vyhovují jí vlhké, výživné a těžké půdy. Nevyhovují jí kyselé půdy. Roste především v nížinách a v podhůří, na horách se vyskytuje pouze výjimečně. Výška rostliny dosahuje 60-150 cm a jedná se o vytrvalý trsnatý druh. Je možné ji využívat jako porost na pastvinách. Je možné ji využít i při šlechtění trav jako významný zdroj genetického materiálu pro hybridizaci mezi různými rody travin (Agrostis, 2024). Jílek vytrvalý (*Lolium perenne*) roste na loukách a pastvinách, okrajích cest na vlhkých a výživných půdách v nížinách a v podhůří. Výška rostliny dosahuje 10-60 cm a rostliny vytváří vytrvalý trsnatý porost. Jílek vytrvalý je krátkostébelný porost, který je ovlivňován především pastvou. Špatně snáší dlouhodobější zastínění. Má dobrou regeneraci (Agrostis, 2024). Jílek mnohokvětý (*Lolium multiflorum*) je ČR nepůvodním druhem, který se vyskytuje na výživných půdách na mezích a rumištích a roste v nížinách a v podhůřích. Výška rostliny dosahuje 30-100 cm a jedná se o jednoletý až dvouletý volně trsnatý druh. Jedná se o významný pícní druh, který se využívá na orné půdě. Je náročný na živiny, vláhu a teplo. Je možné ji využít i při šlechtění trav jako významný zdroj genetického materiálu pro hybridizaci mezi různými rody travin (Agrostis, 2024). *Festulolium* (*Festulolium*) je mezirodový hybrid jílků a kostřav. Jeho vlastnosti jsou kombinací vlastností jílků a kostřav, kdy předností kostřav jsou vytrvalost, zlepšená odolnost proti suchu a zimě; a předností jílků jsou velký výnos, rychlost růstu a kvalita píce (Seed Service, 2021).

Distribuce velikosti částic byla měřena pomocí sítové analýzy na vibračním separátoru Fritsch Analysette 3S (Fritsch, Německo). Byla zvolena síta o velikosti ok 63, 200, 500, 1000, 1400, 2000, 2500 μm .

Sypný úhel byl měřen pomocí vibračního dopravníku, do kterého byl vsypán materiál a vibracemi byl posouván na konec dopravníku, kde se sypal na misku a tvořil rovnoměrný kónický tvar. Tento tvar byl následně vyfotografován z osmi stran a pomocí programu eScope byl změřen sypný úhel. Výsledný úhel byl vypočítán jako průměr sypných úhlu všech osmi stran. Tokovost byla určena dle Tabulky 1.

Obrázek 3: Srha laločnatá (a), kostřava červená (b), kostřava rákosovitá (c), jílek vytrvalý (d), jílek mnohokvětý (e), festulolium (f).

Tabulka 4: Režim tokovosti sypkých hmot podle sypného úhlu (AOR)

Režim tokovosti	AOR (°)
Volně tekoucí	25-30
Lehce tekoucí	31-35
Vyhovující	34-40
Sjízdňý	41-45
Kohezivní	46-55
Velmi kohezivní	56-65
Extrémně kohezivní	>66

Výsledky

Výsledky distribuce velikosti částic jsou znázorněny na Grafu 1. Z výsledků je zřejmé, že pro všech šest vzorků energetických travin platí, že největší množství materiálu se zachytilo na síti o velikosti ok 500 μm a dále na síti o velikosti ok 200 μm a 1000 μm . Poměrně velké množství materiálu se zachytilo na síti o velikosti ok 1400 μm u jíłku vytrvalého, jíłku mnohokvětého a srhy laločnaté. Částice menší než 63 μm , 2000 μm a 2500 μm a větší se vyskytovaly ve velmi malém množství nebo téměř vůbec.

Výsledky sypného úhlu jsou znázorněny na Grafu 2. Nejvyšší sypný úhel byl naměřen pro srhu laločnatou (59,99°), dále pro festulolium (57,29°) a kostřavu červenou (56,59°). Tyto tři vzorky jsou klasifikovány jako velmi kohezivní materiály. Jíłek mnohokvětý (55,65°), jíłek vytrvalý (55,51°) a kostřava rákosovitá (54,32°) mají nižší sypné úhly a jsou klasifikovány jako kohezivní materiály. Podle výsledků je tedy patrné, že tokovost u všech zkoumaných travin není příliš vyhovující a pro její zlepšení se nabízí možnost využití různých pojiv a aditiv.

Graf 3: Porovnání DVC pro všechny vzorky energetických travin.

Graf 4: Porovnání sypného úhlu pro všechny vzorky energetických travin.

Diskuze

Výsledky distribuce velikosti částic ukázaly, že největší zastoupení v každém materiálu měly částice o velikosti 500 μm . Vysoké zastoupení měly také částice o velikosti 200 μm a 1000 μm a u většiny vzorků (kromě kostřavy luční) byl poměrně vysoký podíl také pro částice o velikosti 1400 μm . Srha laločnatá také obsahovala vyšší množství částic o velikosti 63 μm . Částice menší než 63 μm a větší než 1400 μm byly zastoupeny v zanedbatelném poměru. Podle jedné ze studií, byla naměřena distribuce velikosti částic pro luční seno obdobně jako pro uvedené vzorky, tedy největší podíl částic byl naměřen pro velikosti 200, 500 a 1000 μm (Sykorova a kol., 2024). Lze tedy konstatovat, že zastoupení jednotlivých velikostí částic je vhodné pro další zpracování biomasy, jako je peletizace. Jelikož všechny vzorky obsahují jen málo částic menších než 63 μm , nebude docházet ve velké míře k ucpávání funkčních částí peletizačního lisu prašnými částicemi. Naopak velké částice (větší než 1400 μm) by mohly ucpávat přímo peletizační matici, a tudíž by nedocházelo k rovnoměrné výrobě pelet. Podle dostupných výzkumů bylo zjištěno, že distribuce velikosti částic biomasy je ve shodě pro různé typy a kumulativní hmotnostní podíl má dobrý lineární vztah s velikostí částic v širokém rozmezí velikostí (Guo a kol., 2012). Podle studie zaměřené na peletizaci biomasy na peletizačním lisu byly právě pro peletizaci na peletizačním lisu využity pouze frakce biomasy o velikosti částic 0,25 až 1 mm kvůli homogenitě vzorku (Puig Arnavat a kol., 2016.) Dle studie zaměřené na vliv velikosti částic na procesy zpracování biomasy je patrné, že materiály ze smíšených velikostí částic mají lepší vliv na spotřebu energie, pevnost v tlaku a hustotu než materiály o jedné velikosti částic (Wang a kol., 2018).

Sypný úhel byl naměřen jako parametr pro určení tokovosti zkoumaných energetických travin. Srha laločnatá, kostřava červená a festulolium měly sypný úhel vyšší než 55° a byly v režimu tokovosti klasifikovány jako velmi kohezivní materiály. Kostřava rákosovitá, jílek vytrvalý a jílek mnohokvětý měly sypný úhel nižší než 55° a byly v režimu tokovosti klasifikovány jako kohezivní materiály. Kohezivní a velmi kohezivní materiály jsou materiály soudržné, které mají silný účinek přitažlivých sil mezi molekulami (van der Waals, elektrostatické vazby, mechanické zaklesnutí) a nemají tedy dobrou tokovost, což ovlivňuje manipulaci a dopravu těchto materiálů a také různá konstrukční řešení pro jejich skladování (např. zásobníky). Podle dostupných studií obecně platí, že zvyšující se obsah vlhkosti a velikost částic zvyšují sypný

úhel (Ileleji a Zhou, 2008). Výsledky již provedených výzkumů potvrzují, že sypaný úhel je při charakterizaci tokových vlastností materiálů poměrně přesný v porovnání s jinými způsoby měření tokovosti (Xu a kol., 2019). Tokovost je možné zlepšit pomocí různých pojiv a aditiv. Může se jednat jak o organické, tak anorganické materiály, jako jsou například lignosulfonát, škrob, karboxymethylcelulóza, oxid vápenatý a další (Butler a kol., 2023).

Závěr

Cílem výzkumu bylo představit základní metody charakterizace travin vhodných pro energetické využití. Energetické traviny byly charakterizovány pomocí distribuce velikosti částic a tokovosti, která byla charakterizována sypaným úhlem. Bylo využito šest vzorků energetických travin – srha laločnatá, kostřava červená, kostřava rákosovitá, jílek vytrvalý, jílek mnohokvětý a festulolium.

Bylo zjištěno, že rozložení distribuce velikosti částic zhruba odpovídá Gaussově křivce. Všechny materiály obsahovaly nejvíce částic o velikosti 500 μm a dále částice o velikosti 200 μm a 1000 μm . Charakterizace z hlediska velikosti částic je důležitá především kvůli jejímu vlivu na spalovací procesy, skladovatelnost a manipulaci s materiálem.

Pomocí sypaného úhlu byla zjištěna tokovost zkoumaných materiálů. Nejvyšší sypaný úhel měla srha laločnatá (59,99°) a naopak nejnižší sypaný úhel měla kostřava rákosovitá (54,32°). Ostatní vzorky měly sypaný úhel mezi těmito hodnotami. Srha laločnatá, festulolium a kostřava červená jsou klasifikovány jako velmi kohezivní materiály. Jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý a kostřava rákosovitá jsou klasifikovány jako kohezivní materiály. Výsledky ukázaly, že traviny nemají dobrou tokovost a vyvstává zde tedy možnost pro využití různých organických a anorganických pojiv a aditiv.

Literatura

- Agrostis, Kapesní atlas trav, Jílek mnohokvětý (*Lolium multiflorum* Lamk.), <https://www.agrostis.cz/produkt/jilek-mnohokvety-lolium-multiflorum-lamk#text-more>.
- Agrostis, Kapesní atlas trav, Jílek vytrvalý (*Lolium perenne* L.), <https://www.agrostis.cz/produkt/jilek-vytrvaly-lolium-perenne-l#text-more>.
- Agrostis, Kapesní atlas trav, Kostřava červená (*Festuca rubra* L.), <https://www.agrostis.cz/produkt/kostrava-cervena-festuca-rubra-l#text-more>.
- Agrostis, Kapesní atlas trav, Kostřava rákosovitá (*Festuca arundinacea* Schreber.), <https://www.agrostis.cz/produkt/kostrava-rakosovita-festuca-arundinacea-schreber#text-more>.
- Agrostis, Kapesní atlas trav, Srha laločnatá (*Dactylis aglomerata* L.), <https://www.agrostis.cz/produkt/srha-lalocnata-dactylis-glomerata-l#text-more>.
- Ganesan, V., Rosentrater, K.A., Muthukumarappan, K., Flowability and handling characteristics of bulk solids and powders – a review with implications for DDGS. *Biosyst. Eng.* 101 (2008), 425-435. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2008.09.008>.
- Garcia, R., Gil, M.V., Rubiera, F., Pevida, C., Pelletization of wood and alternative residual biomass blends for producing industrial quality pellets. *Fuel* 251 (2019), 739-753. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.03.141>.
- Guo, Z., Chen, X., Liu, H., Guo, Q., Guo, X., Lu, H., Theoretical and experimental Investigation on angle of repose of biomass – coal blends. *Fuel* 116 (2014), 131-139. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.07.098>.
- Harun, N.Y., Afzal, M.T., Effect of Particle Size on Mechanical Properties of Pellets Made from Biomass Blends. *Procedia Eng.* 148 (2016), 93-99. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.445>.
- Labbé, R., Paczkowski, S., Knappe, V., Russ, M., Wöhler, M., Pelz, S., Effect of feedstock particle size distribution and feedstock moisture content on pellet production efficiency,

- pellet quality, transport and combustion emissions, *Fuel* 263 (2020), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116662>.
- Prins, M.J., Thermodynamic analysis of biomass gasification and torrefaction. Technische Universiteit Eindhoven, 2015. <https://doi.org/10.6100/IR583729>.
- Scordia, D., Cosentino, S.L., Perennial Energy Grasses: Resilient Crops in a Changing European Agriculture. *Agriculture* 9 (2019), 1-19. <https://doi.org/10.3390/agriculture9080169>.
- Seed Service, Charakteristika druhů a odrůd trav. <https://seedservice.cz/clanky/charakteristika-druhu-a-odrud-trav>.
- Thengane, S.K., Kung, K.S., Gomez-Barea, A., Ghoniem, A.F., Advances in biomass torrefaction: Parameters, models, reactors, applications, deployment and market. *Prog in Energy and Combust Sci* 93 (2022), 1-46. <https://doi.org/10.1016/j.pecs.2022.101040>.
- Sykorova, V., Jezerska, L., Sassmanova, V., Honus, S., Peikertova, P., Kielar, J., Zidek, M., Biomass pellets with organic binders – before and after torrefaction. *Renew. Energy* 221 (2024), 1-10. [10.1016/j.renene.2023.119771](https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.119771).
- Guo, Q., Chen, X., Liu, H., Experimental research on shape and size distribution of biomass particle. *Fuel* 94 (2012), 551-555. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.11.041>.
- Wang, Y., Wu, K., Sun, Y., Effects of raw material particle size on the briquetting process of rice straw. *J. Energy Inst.* 91 (2018), 153-162. <https://doi.org/10.1016/j.joei.2016.09.002>.
- Ileleji, K.E., Zhou, B., The angle of repose of bulk corn stover particles. *Powder Technol.* 187 (2008), 110-118. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2008.01.029>.
- Xu, G., Li, M., Lu, P., Experimental investigation on flow properties of different biomass and torrefied biomass powders. *Biomass Bioenergy* 122 (2019), 63-75. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2019.01.016>.
- Butler, J.W., Skrivan, W., Lotfi, S., Identification of Optimal Binders for Torrefied Biomass Pellets. *Energies* 16 (2023), 1-23. <https://doi.org/10.3390/en16083390>.
- Puig Arnavat, M., Shang, L., Sárossy, Z., Ahrenfeldt, J., Henriksen, U.B., From a single pellet press to a bench scale pellet mill — Pelletizing six different biomass feedstocks. *Fuel Process. Technol.* 142 (2016), 27-33. <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2015.09.022>.

Poděkování

Projekt č. SS07020061 „Výzkum procesů zahrnujících výrobu biopellet“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Prostředí pro Život. Tento projekt je financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Projekt REFRESH – Research Excellence for Region Sustainability and High-tech Industries, CZ.10.03.01/00/22_003/0000048.

Kontakt:

Ing. Veronika Sýkorová, Ing. Lucie Jezerská, Ph.D.
VŠB-TUO, CEET, ENET
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
596 999 361, veronika.sykorova@vsb.cz
596 999 430, lucie.jezerska@vsb.cz